

YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLAR – JAMIYAT TAYANCHI

Termiz davlat universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish (Fransuz tili)

1-bosqich talabasi

Bo'riqulova Sug'diyona Samadovna

Annotatsiya. Ushbu maqolada mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan islohotlar va yosh avlodga ma'naviyat, marifat tushunchalarini singdirish uchun amalga oshirilgan tashabbuskor g'oyalar va jamiyatdagi yoshlar ongida sofdillik, vatanparvarlik, bag'rikenglik, dovyuraklik, halollik, mehr-muruvvat tuyg'ularini shakllantirish maqsadida qilinayotgan chora-tadbirlar haqidagi bilim va manbalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Mafkuraviy immunitet, ma'rifatchilar, bag'rikenglik, ma'naviy boylik, tafakkur, tashabbuskorlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются реформы, направленные на формирование идеологического иммунитета, а также инициативные идеи, реализуемые по привитию понятий духовности и просвещения молодому поколению. Анализируются знания и источники мер, принимаемых для формирования в сознании молодежи в обществе чувств честности, патриотизма, толерантности, щедрости, честности, доброты.

Ключевые слова: Идеологический иммунитет, просветители, толерантность, духовное богатство, мышление, инициатива.

Abstract. This article discusses reforms aimed at creating ideological immunity, as well as proactive ideas being implemented to instill the concepts of spirituality and enlightenment in the younger generation. The knowledge and sources of measures taken to form in the minds of young people in society feelings of honesty, patriotism, tolerance, generosity, honesty, and kindness are analyzed.

Key words: Ideological immunity, educators, tolerance, spiritual wealth, thinking, initiative.

Ma'naviyat — insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir. (Islom Karimov)

Jamiyatning va unda yashaydigan insonlarning xulq-atvori, ma'naviyati, e'tiqodi va eng muhimi iymoni uning eng beqiyos va bebaho boyligidir. Har qanday sohada inson chiroyli odab-axloqi, o'ziga xos madaniyati bilan boshqalardan farq qiladi. Hozirgi zamonaviy texnika asrida ming afsuslar bo'lsinkim yoshlar orasida yaxshi fazilatlarning kamayishi va loqaydlik, axloqsizlik, bag'ritoshlik, dangasalik, bilimsizlik kabi yomon fe'l atvorning ko'payishi ko'plab salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Natijada, o'z tarixini, milliy madaniy merosini, ajdodlar siymosini tanimaydigan, ular haqida izlanmaydigan kitobdan yiroqda bo'lgan jamiyat a'zolari ko'paymoqda. Agarda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek jamiyatdagi eng nozik qatlamidan ma'naviyat va ma'rifat tushunchalarini shakllantirish boshlansa butun jamiyat o'zgarishiga erishiladi Zero millat ravnaqi, kelajagi yoshlar qo'lida.

Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot, ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat. (Shavkat Mirziyoyev)

Yurtimizda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual, ijodiy va kasbiy salohiyatini mustahkamlash, ularning mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga dahldorligini oshirish borasida bir qator ishlar olib borilmoqda. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakat kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan barkamol, maqsadga intiluvchan, ziyrak va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash bugunning eng muhim va dolzarb vazifalaridan biriga aylangani barchamizga ma'lum.

Italiyalik rassom, haykaltarosh olim Leonardo da Vinchi jadallashib borayotgan zamon haqida so'z yuritar ekan: “Agar temir ishlatilmasa, zanglaydi. Agar suv harakatlanib turmasa, ayniydi. Agar kishi fikrlamasa, aqlda ham shunday holat yuz beradi”, deya ta'kidlagan edi. Haqiqatan, shamoldanda tez o'tayotgan soniyalar bizdan juda katta faollik va shijoatni, maqsadga erishishning eng oson va yaqin yo'lini tanlashni talab qilmoqda. Bizning eng katta va muhim vazifamiz - yuksak ma'naviyatli, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega, shijoatli, shuningdek fidoiy va vatanparvar yoshlarni tarbiyalashdir.

Ma'naviyat har doim ma'rifat bilan, ya'ni bilim bilan uyg'un holda shakllanib, rivojlanib boradi. Har ikkalasining uyg'unligiga erisha olsak, yoshlarimizning ma'naviy barkamol, iymon-e'tiqodli, vatanparvar, insonparvar, vijdonli, diyonatli, or-nomusli,

halol va pok insonlar bo'lib tarbiyalanishlariga erisha olamiz. Bu haqda Abu Hamid Muhammad G'azzoliy quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan edi edilar: Gumroh kishilar "Ilm bo'lgach, amalga hojat yo'q" deya fikr yuritadilar. Bunday fikrlar ilmning o'zi bilan kifoyalanib, shariatni inkor etuvchilarning e'tiqodi bo'lib, ular uchun ilm hosil bo'lsa-yu, amal bo'lmasa. Bu kabi ilmdan foyda yo'qligini bilishmaydi. Buni tushuntirish va yoshlar ongiga ikki ilmni singdirish butun jamiyat zimmasidadir

Ma'naviyatni rivojlantirish mamlakatimiz va millatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida ayniqsa asosiy vazifa darajasiga ko'tarilgan hech kimga sir emas. Bu faqat mamlakatimizning ichki hayoti bilan bog'liq bo'lib qolmay, balki uning barqaror rivojlanishga tahdid solishga urinayotgan turli tashqi oqimlarning mavjudligi bilan ham bog'liqdir. Ularning ayniqsa hayot tajribasiga ega bo'lmagan, tafakkuri qilish qobiliyati yetarli bo'lmagan yoshlarimizning ongini zaharlash borasida olib borayotgan harakatlariga qarshi tura oladigan, erkin fikrlaydigan, fidoiy Vatanparvarlarni tarbiyalash ma'naviyatni yuksak darajada rivojlantirishini taqozo qilmoqda.

Prezident Sh.Mirziyoyev yoshlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, buning uchun tarixni yaxshi o'rgatish, bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish muhimligini alohida ta'kidladi va qator ustuvor vazifalarni belgilab berdi.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviyat – insoning ma'lum darajadagi jismoniy, aqliy, axloqiy va ruhiy balog'ati va dunyoqarashini ifodalovchi tushunchadir. Shu nuqtayi nazardan, yoshlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, yurtimizda milliy madaniyatni yanada rivojlantirish yo'lida barchamiz birdek mas'ul bo'lishimiz lozim. Bu yo'lda eng asosiy vazifa kelajak yoshlariga ajdodlarining shonli o'tmishi, beqiyos tarixini, shariat ilmini o'rgatish va undan xulosa olishiga ma'naviy fikr yuritishga yordam berishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Islom Karimov. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" "Ma'naviyat" Toshkent 2010 19b,
2. Shavkat Mirziyoyev. M "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz" "O'zbekiston" Toshkent 2017.
3. M. Gularam Kamilovna; X. Tamara Jo'rayevna. "Ma'naviyatshunoslik" "Fan ziyosi" Toshkent 2022 19-23-79-91-betlar
4. Хусенов, Мурод, and Лобар Шарипова. "YUKSAK MANAVIYATLI YOSHLAR JAMIYATNING TAYANCHIDIR: YUKSAK MANAVIYATLI YOSHLAR JAMIYATNING TAYANCHIDIR." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 1.1 (2020).
5. <https://yuz.uz/uz/news/manaviyatli-yoshlar-vatan-tayanchi>
6. <https://yuz.uz/uz/news/yoshlar--taraqqiyot-tayanchi>
7. <https://youtu.be/hEy2QqkTIDU?si=-zstZbU8WvRj0xs>